

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмуродова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi ТИББИЙОТГА ОИД ЕКВИВАЛЕНТ (МУҚОБИЛ) МАҚОЛЛАР ТАҲЛИЛИ.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

Холмурадова Зебинисо Шавкатовна
Самарқанд давлат чет тиллар институти
катта ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчи

ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746038>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада иккита йирик француз романлари, яъни Ги де Мопассаннинг “Азизим” ва Гюстав Флобернинг “Бовари хоним” романларда намоён этилган француз маданияти, француз халқининг турмуш тарзи, миллий стереотиплари ва ўша даврдаги ғоявий қарашлар таҳлил қилинган. Мазкур романларда ёритилган француз маданиятининг ўзига хос лингвوماданий хусусиятлари бадиий маҳорат билан тасвирланган. Мазкур романлардан француз ҳашамати, миллий таомлари, меҳмондорчилик қоидалари, француз модасини тасвирловчи парчалар келтирилган.

Калит сўзлар: удумлар, маданият, лисоний манзара, француз жамияти, тасвир, ҳаёт тарзи, миллий стереотип.

Холмурадова Зебинисо Шавкатовна

Старший преподаватель, соискатель Самаркандского
государственного института иностранных языков

ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется французская культура, образ жизни французов, национальные стереотипы и идеологические взгляды того времени в двух крупнейших французских романах — «Милый друг» Ги де Мопассана и «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. С художественным мастерством описаны специфические языковые и культурные особенности французской культуры, освещенные в этих романах. Также приведены отрывки из этих романов, в которых описывается французская роскошь, национальные блюда, правила гостеприимства, французская мода.

Ключевые слова: традиции, культура, языковая картина, французское общество, образ жизни, национальный стереотип.

Kholmuradova Zebiniso Shavkatovna

Senior teacher, Doctoral student of
Samarkand State Institute of Foreign Languages

THE PECULIARITIES OF THE FRENCH CULTURE AND ITS INFLUENCE ON THE WORLD LITERATURE

ABSTRACT

The article analyzes French culture, way of living, national stereotypes and ideological views of that time in two major French novels: “Bel-Ami” by Guy de Maupassant and “Madame Bovary” by Gustave Flaubert. The specific linguistic and cultural features of French culture illuminated in these novels are described with artistic skill. Extracts from these novels, which describe French luxury, national dishes, rules of accepting guests, French fashion are also given.

Key words: traditions, culture, lingual picture, French society, way of living, national stereotype.

Бадий асарда жамоавий, маданий, маънавий ҳодисалар ўз аксини топади [1, б.38]. Муаллифнинг индивидуал нуқтаи назари бадий асарга ўзига хослик бағишлайди. Асарнинг сюжетини ифодалаш учун асосий элемент, яъни сўз танлови катта роль ўйнайди [6, б.201]. Матн ҳодисаси тадқиқи билан шуғулланган тадқиқодчилар бадий стилистикани турли нуқтаи назардан таърифлашга ҳаракат қилишган [4, б.188]. Машҳур рус услубшуноси И.Р. Гальперин матнни “Тугаллик хусусиятига эга ёзма ҳужжат кўринишида воқеланган ҳамда ушбу ҳужжат турига мос равишда адабий ишлов берилган нутқий фаолият махсули бўлган асар” деб ҳисоблайди. Шунингдек, ушбу асар “лексик, граматик, мантикий, стилистик алоқалар замирида боғланган сарлавҳа ва алоҳида бирликлардан иборат бўлади” [2, б.18].

А.Шодикулова фикрича, матннинг “адабий жиҳатдан қайта ишланган ёзма асар” сифатида қараш анъанаси ўзини охиригача оқламаган ғоялар қаторига киради ва бунинг сабаби қўйидаги ҳолатлар билан изоҳланади:

1) коммуникатив фаолиятнинг ёзма шакли оғзаки нутқ шаклига нисбатдан иккиламчидир ва матннинг ёзма махсулот деб қаралиши уни нутқий фаолият камровидан узоқлаштиради;

2) ушбу талқин халқ оғзаки ижоди махсули бўлган эртак, эпос, дoston, мақол, матал кабиларни матн доирасига киритишга халакит беради;

3) матнга “адабий ишлов берилган асар” сифатининг берилиши оқибатида шахсий ва расмий ёзишмалар, ишбилармонлик ҳужжатлари каби нутқий тузилмалар бу категориядан четда қолдирилади [9, б. 422].

Маълумки, ўтган асрлардаги ҳаёт тарзи ва инсонлар ўзаро муносабатлари мавзусига оид баъзи ҳаракатлар ҳозирги ҳаётимизда умуман йўқ [7, б.188]. Масалан, қўйидаги матнда гап дуэль ва унинг қоидалари ҳақида кетяпти:

Чошгоҳда Жак Риваль Дюруанинг қўлини сиқиб қўйгани кирди ва улар эртага эрталаб тўрт кишилик усти очиладиган ландода соат еттида учрашажаклари ва биргаликда дуэл ўтадиган Везине ўрмонида боражаклари ҳақида келишиб олдилар [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 192].

Француз халқининг ўтган асрдаги эрмаги ва бўш вақтни ўтказиш учун танланган сайр-томошаси қиличбозлик эди. Қўйидаги матн бунинг исботи:

Бу икки қиличбоз томошобинларга жуда ҳам ёқиб қолди: улар эркакларга қалбларнинг нозик торларини чертиб ёқиб кетган бўлсалар, хотинларга яхши, одатдан ташқари эрмак томоша кўрсатганлари учун маъқул бўлдилар, бунақанги бироз бепардароқ ўйинларга ҳавас паришликларнинг қонида бор бўлиб, уларга қандай бўлмасин эрмак бўлса, ясама бўлса ҳам чиройли ва нафис бўлса бас. Уларнинг енгил-елпи қўшиқлар, кафешантанларнинг қўшиқчиларини севишлари ҳам шундан. Ҳар сафар қиличбозлик қилаётганларидан бири зарба берса, зал жонланиб, тўлқинланиб тушарди. Бундай пайтда иккинчи қиличбоз томошобинларга орқа ўтириб турган бўлар, шунда томошобинларнинг кўзлари тўртта бўлиб кетар, оғизларини очиб қолишар, уларнинг хаёлини бутунлай бошқа нарсалар олиб қочгани шундоқ билиниб турарди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 309].

Француз адабиётида бой француз маданияти ёритилган: турли анъаналар ва удумлар, маданий кечалар, миллий байрам ва базмлар, туйлар ва ҳк.:

Лекин, мана, эшик оғаси алебарда билан уч марта ерга урди. Ҳамма ўгирилиб қаради, курсилар тарақ-туруқ сурилди, ипак либослар шувиллади. Эшикда эса куёш нурларига ғарқ бўлган ҳолда навқирон қиз отаси етакчилигида пайдо бўлди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 456]. Мазкур парчада келинни отаси черковга олиб келгани тасвирланган.

Бу қўғирчоқ маликанинг кетидан унинг тўрт дугонаси келишар, уларнинг ҳаммалари бир хилда пушти ранг либосларга бурканишган, ҳаммалари ғоятда чиройли эдилар. Бир-бирига монанд қилиб танланган тўрт куёв навқар худди уларнинг ҳаракатларининг балетмейстер бошқариб тургандай юриб келар эдилар [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 457].

Қуйидаги парчада эса, француз туйнинг нафақат маданий, балки диний удумлари ҳам тасвирланган:

Тўрда, ёп-ёруғ меҳроб олдида Жорж хотини билан ёнма-ён тиз чўкиб турарди. Бу ерга яқиндагина келган епископ Танжер митра кийиб, асо ушлаган ҳолда Тангри таоло номидан уларни қовуштирмоқлик учун ичкаридан чиқиб келди. Епископ келин-куёвга одатдаги саволларни берди, узукларни алмаштирди ва христиан хулқи борасида келин-куёвга нутқ ирод этди, унинг сўзлари одамни худди кишанлаб ташлаётгандай эшитиларди. У вафо-садоқат ҳақида узундан-узоқ тумтароқли ваъз ўқиди, Епископ баланд бўйли, тўладан келган, сал чиққан қорни ўзига савлат бағишлаган прелатлардан эди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 458-459].

Французча асарларни ўқиб француз маданияти ва турмуш тарзи ҳақида кўп маълумот олиш мумкин [11, б.3-15]. Масалан, қуйидаги контекстларда ажрашган инсон черковда никоҳдан ўтмаслиги айтиб ўтилган:

- Лекин айтгинчи, Дю Руа расмий равишда ажрашгандан кейин қандай қилиб яна черковда никоҳ ўқиттиряпти? [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 454].

- Динга лоқайд қарагани учунми ёки пулни кўзи қиймаганми, бизнинг Азизим Мадлена билан фақат мэриянинг ўзидагина ўтган экан. Гап шуки, у биринчи никоҳини черковда қайд қилдирмаган, шундай бўлгач, бизнинг онахон черковимиз назарида унинг илгари ўйланиши расман эр-хотинчиликка кирмас экан [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 455].

Энди француз романдан олинган қуйидаги парчага назар соламиз, унда дафн қилиш маросимидаги анъана ва удумлар тасвирланган:

Тунги столча устида иккита шам ёниб турар, унинг ёнида сув солинган тақсимчада мимоза шохчаси лиқиллаб турарди. Анъанага кўра солинадиган шамшод шохчасини тополмадилар [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 226].

Черковга қора матолар осиб ташланганди; эшик тепасига ўрнатилган ва катта тож сурати туширилган лавҳа дворян одам дафн қилинаётганидан дарак бериб турарди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 371].

Француз таомлари ўзининг нозиклиги, нафис таъми ва миллийлиги билан дунёда машхур бўлган ва бадий асарларда ҳам ўз аксини топган:

Қовурдоқ келтирилди – каклик ва беданалар устига кўк нўхат солинганди, кейин қийма паштет тортилди, паштетга кўшиб ейиш учун катта ишда тўла кўк салат берилди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 104].

Кейин суюқ ош беришди, сўнг худди қиз боланинг баданидай қизғимтир гулмоҳи балиғи тортилди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 100].

Ширинлик, сўнг қаҳва тортилди. Ликёр оташин улфатларнинг кайфиятига яна кайфият кўшди, уларнинг бошлари анча айланиб қолди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 105].

Ҳақиқатдан ҳам, француз адабиётида французларнинг турли таом ва ичимликларга бўлган диди тасвирланган:

Емакхонада стол устида ҳар хил қотган-кутган таомлар сочилиб ётарди: шампандан бўшаган шишалар, бир идишда озгина ейилган паштет, товук суяклари ва бурда-бурда нонлар кўзга ташланарди. Буфет устида икки тарелка тўла устрица чиғаноқлари кўринарди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 420].

На бир сомса, на бир қатра шампан, на бир томчи шарбат, на бир қутлум пиво, на конфет, на олма – ҳеч вақо. Бари ейилган, ичилган, нес-нобуд қилинганди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 311].

Бадий матнларда француз рестороанларда сервировка услуби ва официантлар (гарсон) хизмати ҳам тасвирланган:

Тўрт киши учун мўлжалланган чорси столга ташланган дастурхон худди локлангандай ярак-ярак қиларди. Икки баланд қандилга ўрнатилган ўн иккита шамнинг порлоқ нури стол устига терилган қадахлар, кумуш идишларда жилваланиб ўйнардди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 98].

Гарсон кириб келган ушбу антиқа жуфтга ҳайрон бўлиб қараб, уларнинг олдига ичига олча солинган икки қадахда арақ қўйиб кетарди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 123].

Французча архитектура, дизайн, интерьер ва уйни безаш усули ўзининг ҳашамат ва зеб-зийнати билан дунёни лол қолдирган. Улар ҳақида бадий асарларда ҳам фикр юритилган:

Қимматбаҳо матолар, италян палаклари, ранго-ранг шарқ гиламлари, қадим рассомларнинг картиналари билан безатилган музайян бешта зал бир-бирига уланиб кетар эди. Томошабинларга Людовик XVI усулида безатилган, худди хос хоналар каби ипакларга чулганган, ипакларга ҳаворанг дала ичра пушти гуллар тасвири туширилган мўъжазгина хона айникса маъқул булди. Ниҳоятда нозик санъаткорлик билан тилла суви югуртириб ёғочдан ишланган мебеллар ҳам мана шундай ипак билан қопланганди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 392].

Французлар уйларини хушбўй ўсимликлар билан безаш усулини ёқтириши қуйидаги контекстда баён қилинган:

Жазирама мамлакатларнинг ҳашамдор қуюқ ўсимликлари ўткир, бошни айлантирадиган ҳидлар таратиб ётар эдилар. Эшиклар ёпиб қўйилганидан ойнабанд кубба остидаги даратлар таратган муаттар ислардан одамнинг кўкраги тўлиб кетар, - бу ҳидлар кўзни тиндирар, маст қилар, танга бир оғриқ қўзғаб лаззат бағишлар, аъзойи баданингни аллақандай ифодалаб бўлмайдиган хумор кайфият билан тўлдирар, ўлим олдида бўладиган бир толғинликка соларди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 444].

Бадий асардан танланган французча услубдаги дизайн ва унинг ҳашаматини тасвирловчи яна бир парча келтирамиз:

Улар сўнгги залга кирдилар, шунда кўз ўнглирида юксак тропик дарахтлар остида чаппар уриб гуллар ётган ноёб гуллар ўсган қишки боғ очилди. Қуюқ яшил баргллар орасидан кумуш тўлқин солиб нурлар сизиб ўтар, намхуш ер ҳиди анқир, ўсимликларнинг анвойи хидлари тараларди. Бу ширин муаттар бўйларда одамнинг асабини қитиқлайдиган, толиқтирадиган, сунъий, соғлом бўлмаган алланима бор эди. Икки қатор ўсган буталар орасига тўшалган гиламлар фавқулдда сув ўтларини эслатарди. Боғчанинг чап томонида пальмаларнинг куббаси тагида Дю Руа оқ мрамардан ишланган ҳовуз борлигини кўрди, ҳовуз шунчалар катта эдики, унда бемалол чўмилиш мумкин эди, унинг чор бурчакларига чинни оққушлар ўрнатилган эди; оққушларнинг тумшуқлари ярим очилган, улардан сув оқиб турмоқдайди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 395].

Қуйидаги матнда эса, ўсимлик билан боғлиқ яна бир француз удуми ёритилган:

Дюруа чолнинг “Гўзал манзара” деган қовоқхонаси шу эди. Қадимги удум бўйича эшик тепасига қоқиб қўйилган қарағай бутаси томоғи тақиллаб қолганлар бўлса, бемалол кириб уни хўллаб чиқишлари мумкинлигини билдирарди [Ги де Мопассан, “Азизим”, б. 264].

Француз бадий адабиётида французларнинг ҳаёт тарзини тасвирлаш жараёнида динга бўлган муносабатлари ва турли хил диний маросимлар ҳам ёритилади. Мисол учун, кейинги парчада болаларнинг черковда чўқинтириш маросими ҳақида гап кетяпти. Ўзбек тилига таржима қилган матнда мазкур сўз бирикмаси изоҳи билан келтирилган:

Шундай қилиб ота-оналар болани чўқинтириш маросимигача, яъни яна бир йил кутишга қарор қилишди [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 14]. Изоҳ: чўқинтириш маросими – насроний динига мансуб болаларни ўн уч ёшга кирганда черковга олиб бориб чўқинтиришади. Ўша кунга бағишлаб, бош-оёқ янги кийим тиктиришади.

Француз бадий асарларда француз адабиётига оид кўп маълумот олиш мумкин. Мазкур ходиса одатда персонажларнинг ўқишга бўлган муносабати, турмуш тарзи, кун тартиби ва хоббиси тасвирида рўй беради. Китобхонга тушунарли бўлиши учун изоҳ келтирилган:

... титиғи чиқиб кетган “Анахарсис” тўпламини ўқишга тутинарди [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 15]. Изоҳ: “Ёш Анахарсиснинг Греция бўйлаб саёҳати” – бу француз археологи аббат Ж.Бартеломнинг (1716-1795) романи. Романда қадимги Грециянинг турмуши ва жамоат ҳаётидан ҳикоя қилади. XX асрда мактаб болаларига ахлоқ ўргатадиган китоб эди.

Яна бир мисол келтирамиз:

Эмма болалик чоғида “Поля ва Виргиний” деган романни ўқиган эди ва кейин анчагача бамбук чайла, ... ҳақида узоқ хаёл сурган... [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 52]. Изоҳ: Француз ёзувчиси Ж.Бернарден де Сен Пьернинг (1737-1814) экзотик табиат кучоғида икки ёшнинг севгисини ҳикоя қилувчи роман.

Француз тилида ёзилган бадий асарнинг деярли ҳар бир саҳифасида француз маданияти, француз ошхонаси ва ўзига хос турмуш тарзи акс этилади:

У улфатлари ичида ёддан билган қўшиқларини айтадиган, Беранже ашулаларидан завқланадиган бўлди, пунш пиширишни ўрганди ва ниҳоят ишқ-муҳаббатнинг маъносига тушунди [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 18].

Бадий матнда турли хил жуғрофий номларни учраймиз. Улар катта лингвомаданий мазмунга эга, чунки ҳар бир жойнинг номи ва тасвири ўзига хос хусусиятлари билан нафақат Франция доирасида, балки бутун дунё микёсида ажралиб туради:

Учи ингичкалашиб борган бу ялтироқ тирноқларга Дьепп фил суягидан яхшироқ жило берилган ва бодомсимон қилиб қирқилган эди [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 24]. Изоҳ: Франциянинг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган Дьепп шаҳри фил тиши, ёҳоч ва шохдан ниҳоятда нафис маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган токарлик корхонаси билан машҳур эди.

Французларнинг кизиқарли, такрормас одатлари ва анъаналари мавжуд. Мисол учун Францияда овчиларнинг бир одати бор: улар ўлдирилган кўрсичқонни дарахтга осиб қўйишади. Бу ҳақида бадий асардан билиб олиш мумкин:

“Хотиним бечора вафор этганда, танҳо зим далага чиқиб кетардим: бирорта дарахтнинг тагига бориб кўкрагингни захга бериб ётасан, хўнграб-хўнграб йиғлайсан, Худога нола қиласан, дарахтда осиглиқ кўрсичқонга ҳавасинг келади...” [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 32].

Французларнинг тўй базмида бўладиган тўкин зиёфат ва келин-куёв учун тайёрланадиган торт ва безаклар тасвирини бадий китобдан ўқиймиз:

Катта-катта лаганлардаги сарик крем, стол салгина силкинса, дириллаб кетарди. Унинг текис юзида келин-куёв исм-фамилияларининг бош ҳарфи майда, жимжимали қилиб ёзилган [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 43].

Таржима жараёнида баъзи французча сўзлар француз тилига хос талаффузи билан ўзбек тили матнида ўзлашма сўз сифатида қўлланилган:

Унга янги фонуслар қўйилди, бахиялаб тикилган чармдан янги қанотлар қўйилгани туфайли у тильбюридан қолишмасди [Гюстав Флобер, “Бовари хоним”, б. 49]. Изоҳ: тильбюри – бир от қўшиладиган икки ғилдиракли очик арава.

Хулоса қилишимиз мумкинки, жаҳон адабиётида француз маданияти, санъати, яшаш тарзи, удум ва анъаналари ўз аксини топган. XVII-XIX асрларда француз маданияти бутун дунёга тарқалди ва жаҳон адабиётида ҳам ўз изини қолдирди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ашурова Д.У. Художественный текст как экспонент культуры // Актуальные проблемы современной лингвистики. – Ташкент: VNESHINVESTPROM, 2021. – С. 38-47.
2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – Москва: Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. – 458 с.

3. Мопассан Ги де. “Азизим”. (Иброҳим Ғафуров таржимаси). Тўртинчи нашри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 464 б.
4. Таджибаева А.А. Основные положения когнитивной семантики // Актуальные проблемы современной лингвистики. Сборник научных статей. – Ташкент: VNESHINVESTPROM, 2021. – С. 187-197.
5. Флобер Г. Бовари хоним. (Ҳ. Зиёхонова таржимаси). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 508 б.
6. Хошимов Г.М., Хошимов М.Г. К лингвокогнитивной и лингвокультурологической компетенции носителя языка и переводчика // Актуальные проблемы современной лингвистики. Сборник научных статей. – Ташкент: VNESHINVESTPROM, 2021. – С. 198-204.
7. Шаймарданова А.Р. Ўзбек тилидаги матнларда шахс эмоцияси ва рухий ҳолатининг ифодаланиши. // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент: ЎзМУ, 2015. - № 1/2. – Б. 187-189.
8. Шералиева М. «Лолазор» романининг адабий танқиддаги рецепцияси ҳақида. // Филология масалалари. Илмий-методик журнал. – Тошкент: ЎзДЖТУ, 2017. - № 1. – Б. 20-24.
9. Шодикулова А. Матнда когезия ходисасининг воқеланиши // Буюк ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Самарқанд-Шанхай, 2021. – Б. 422-424.
10. Nasrullaeva, N.Z. (2018). Formation of gender concepts in the English and Uzbek phraseological pictures of the world. - Diss.... doc. philol. sciences.
11. Safaraliev, B., Bakieva, G., & Nasrullaeva, N. (2020). Linguocultural aspect of investigation of english and uzbek idiomatic expressions. Philology Matters, 2020 (3), 3-15.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000